

**TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-
PSIXOLOGIK JIHATLARI**

Zubaydullayev O'ktam Raim o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasini mudiri, dotsent.

e-mail: uktamzubaydullayev8587@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638180>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilingan. Axborot texnologiyalarining o'quvchilarning bilish faoliyati, diqqat, xotira, tafakkur va shaxsiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, ularning samarali qo'llanishi uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar va ehtiyot choralariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, axborot texnologiyalari, o'quvchi, diqqat, kompyuter, interaktiv, motivatsiya, shaxs rivojlanishi.

**PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS**

Zubaydullayev Oktam Raim o'gli

Kimyo International University in Tashkent, Samarkand Branch, "Pedagogy" and Department of Psychology director, associate professor.

e-mail: uktamzubaydullayev8587@gmail.com

Abstract. In the article education in the process modern information from technologies of use pedagogical and psychological aspects analysis Information technologies students to know activity, attention, memory, thinking and personal to develop indicating impact studied. Also, their effective application for necessary pedagogical conditions and caution to the measures attention focused.

Keywords: education, information technologies, student, attention, computer, interactive, motivation, personality development.

**ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Зубайдуллаев Октам Раим оглы

Заведующий кафедрой «Педагогика и психология», доцент, Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё

e-mail: uktamzubaydullayev8587@gmail.com

Аннотация

В статье проанализированы педагогические и психологические аспекты использования современных информационных технологий в образовательном процессе. Рассмотрено влияние информационных технологий на познавательную деятельность учащихся, внимание, память, мышление и

личностное развитие. Также уделено внимание педагогическим условиям и мерам предосторожности, необходимым для их эффективного применения.

Ключевые слова: образование, информационные технологии, учащийся, внимание, компьютер, интерактив, мотивация, личностное развитие.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim sohalaridan biri sifatida innovatsion o'zgarishlarga duch kelmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi pedagogik jarayonlarni tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat faqat an'anaviy muloqot bilan cheklanmay, balki virtual muhitda ham faol kechmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlarida ham raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi ta'kidlanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida kompyuter, internet, multimedia, sun'iy intellekt asosidagi platformalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Pedagogik-psixologik jihatdan qaralganda, axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, diqqatni jamlaydi, o'rganish motivatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga, u noto'g'ri qo'llanilganda o'quvchilarda ruhiy charchoq, internetga qaramlik va muloqot yetishmovchiligi kabi salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Shu bois, ushbu maqolada axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi pedagogik va psixologik jihatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

Nazariy tahlil: zamonaviy axborot texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri haqidagi ilmiy manbalar, psixologik tadqiqotlar (Ushinskiy, Kodjaspirova, Jukova va boshqalar) o'rganildi.

Kuzatish va tajriba: o'quv jarayonida multimedia va internet texnologiyalaridan foydalanish jarayonlari kuzatilib, o'quvchilarning faoliyatidagi o'zgarishlar qayd etildi.

Psixologik tahlil: o'quvchilarning diqqat, motivatsiya, bilish jarayoni va hissiy holatlaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Taqqoslash va umumlashtirish: an'anaviy o'qitish bilan raqamli ta'lim usullarining samaradorligi solishtirildi.

Tadqiqotning manbalar bazasini G'ulomov S.S., Alimov R.X.ning "Axborot tizimlari va texnologiyalari" asari, shuningdek, xorijiy olimlar A.V. Beloknov va boshqalarning ishlari tashkil etdi.

Natijalar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. **O'quvchilarning diqqat va xotirasi faollashadi.** Ko'rgazmali-tovushli obrazlar, animatsiyalar va interaktiv topshiriqlar o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga e'tiborini jalb qiladi.

2. **O'rganish motivatsiyasi ortadi.** Zamonaviy texnologiyalar yordamida dars jarayoni qiziqarli shaklga kiradi, bu esa o'quvchining o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

3. **Ijodiy va mustaqil fikrlash rivojlanadi.** Kompyuter dasturlari, internet va virtual laboratoriyalar o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi.

4. **Ta'lim jarayoni individuallashtiriladi.** Elektron platformalar har bir o'quvchining o'z qobiliyatiga mos ravishda o'rganish imkonini beradi.

5. **Pedagogik boshqaruv soddalashtiriladi.** O'qituvchilar uchun elektron jurnallar, baholash tizimlari, teskari aloqa vositalari o'qitish samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, o'quvchilarda ekran oldida uzoq vaqt o'tirish, virtual muhitga haddan ziyod berilib ketish, hissiy charchoq va real muloqot yetishmasligi kabi psixologik xavflar ham aniqlangan.

Muhokama

Natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida (tushuntirish, mustahkamlash, nazorat va tahlil) ijobiy samara beradi. Ular o'quvchilarning diqqatini bir joyga jamlash, fikrlash tezligini oshirish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga ko'maklashadi.

Psixologik nuqtai nazardan, axborot texnologiyalari o'quvchilarning sezgi, idrok va tafakkur faoliyatini rag'batlantiradi. Ko'p hollarda ular o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, ijobiy hissiyotlar uyg'otadi. Ammo bu vositalardan foydalanish o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq.

An'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lsa, zamonaviy raqamli ta'limda u maslahatchi, yo'naltiruvchi va motivator rolini bajaradi. Shu bois, pedagog zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda ularning psixologik ta'sirini boshqarish, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos shaklda foydalanish malakasiga ega bo'lishi zarur.

Shuningdek, ta'lim jarayonida kompyuter va internetdan me'yorda foydalanish o'quvchilarning ruhiy sog'lig'ini saqlashga xizmat qiladi. Haddan tashqari foydalanish esa diqqatning tarqoqlashuvi, hissiy sovuqlik, internetga qaramlik kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli pedagog va psixologlar bu borada hamkorlikda ishlashlari zarur.

Xulosa

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida qo'llanilganda quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasi ortadi;
- mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tahliliy tafakkur rivojlanadi;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot demokratik tus oladi;
- ta'lim samaradorligini nazorat qilish imkoniyati kengayadi.

Biroq, bu jarayonning psixologik xavfsizlik tamoyillari doirasida amalga oshirilishi shart. Axborot texnologiyalaridan foydalanish me'yorlari ishlab chiqilishi, yoshga mos elektron resurslar tanlanishi va o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona va pedagogik-psixologik jihatdan asosli foydalanish o'quvchilarning shaxsiy va intellektual salohiyatini rivojlantiruvchi kuchli omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'ulomov S.S., Alimov R.X. va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. – Toshkent: “Sharq”, 2000.
2. Белокнов А.В. и др. Менеджмент организации: современные технологии. – Ростов на Дону: “Феникс”, 2002.
3. lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
4. gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali.